

УДК 622.271

Элбеков Жасурбек Улугбек угли

Elbekov Jasurbek Ulugbek ugli

Ассистент

Assistant

Навоийский Государственный Горный Институт

Navoi State Mining Institute

Навои, Узбекистан

Navoi, Uzbekistan

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ЗАБОЯ НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ ЛАПЫ ШАРОШЕЧНОГО ДОЛОТА.

Ключевые слова: Бурение, скважина, долота, эффективность, вихревая труба, забой, бурильная колонна, проходной ресурс, работоспособность, скорость бурения.

Аннотация: В данной работе выполнены аналитическое исследование механики движения бурильной колонны в скважине, проанализированы зарубежная и отечественная практика увеличения работоспособности бурового долота, выполнен анализ факторов и влияния температурного режима работы породоразрушающего инструмента на эффективность бурения.

Сформулирована постановка вопроса и задачи исследования, в работе по результатам выполненных исследований разработана новая конструкция шарошечного бурового инструмента с вихревым охладителем и разработана эффективная система очистки забоя на основе изменения формы лапы шарошечного долота.

Разработана усовершенствованная система гидравлической очистки забоя путем применения в долоте лапы со смещенным ребром жесткости спинки.

Спинка при этом выполнена наклонной по винтовой линии, что при вращении долота создает подъемную силу жидкости со шламом, способствуя более эффективной очистке забоя и устранению вторичного измельчения шлама спинкой лапы. (Рис.1.)

Передняя грань ребра жесткости спинки лапы 2 имеет винтовую наклонную лопастеобразную поверхность б, которая плавно переходит на внутреннюю часть лапы. Выполнен расчет угла подъема винтовой поверхности долота. Угол подъема винтовой линии:

$$\beta = \arctg \frac{x}{2\pi d}; \quad (1.1)$$

x - ход винтовой линии, d - диаметр долота в среднем сечении.

$$x = \frac{Q}{0.1 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot d \cdot n}; \quad (1.2)$$

Q - расход промывочной жидкости, л/с; n - количество оборотов долота, мин⁻¹ Расчетный $\beta = 55 - 60^\circ$.

Исходя прочности лапы в опасных сечениях, технологичности изготовления и с целью увеличения гидравлического сопротивления перетоку бурового раствора из надлопастного пространства за спинку лапы в зону забоя, спинка лапы в радиальном направлении выполнена под углом 60 градусов к плоскости забоя.

Рис. 1. Долото III 190,5 СЗ-ГВ

При работе долота изогнутой спинкой лапы перекрывается одно из свободных сечений около гидромониторного канала. При этом увеличивается на 60% в поперечном сечении площадь проемов для выноса шлама. Часть этой свободной зоны отделена от гидромониторной струи, что снижает обратные потоки и вторичное измельчение шлама. В осевом сечении на 15% увеличена площадь проемов между шарошками. Наклонная спинка при вращении долота создает подъемную силу жидкости со шламом, способствуя более эффективному выносу шлама из призабойной зоны в затрубное пространство. Данная конструкция лапы долота обеспечила снижение износа козырька лапы и увеличила стойкость на 18% и проходку на 22% по сравнению с серийными долотами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Абдуллин М.М., Трушкин Б.Н., Спивак А.И. Кинематика шарошечного долота со смещенными осями шарошек. - Нефть и газ, 1981 г. № II, С. 15-18.
2. Аппаратура плазменной технологии высоких энергий - «холодные системы»

для генерации плазм проводящих твердых веществ. Б.Н. Баранов, И.Г. Блинов, А.М. Дородное. Физика и химия обработки материалов. 1978 г. №1.

3. Анохин К.П., Блинков О.Г., Ганиев Р.Ф., Ищук А.Г. Применение волновых генераторов для повышения скорости проходки при бурении скважин. - Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море, №6, 2007 г. С.15-16.

4. Адлер Ю.П. Японский подход к обеспечению качества: взгляд извне. Надежность и контроль качества (сер. «Статистические методы»). 1995, №4. 25с

5. Ахтырский В.В., Торгашов А.В., Баталов С.П. Построение методики расчета рационального количества твердосплавных зубьев на венцах шарошек буровых долот. //Химическое и нефтяное машиностроение. Научнотехнический реферат, М., ЦИНТИХИМНефтемаш, №5, 1980 г. С. 15-17.

6. Ахтырский В.В., Торгашов А.В. и др. Совершенствование конструкции одношарошечных долот для бурения нефтяных и газовых скважин //Химическое и нефтяное машиностроение. Научно-технический реферат, сборник, М., ЦИНТИХИМНефтемаш, №5, 1980 г. С. 17-25.

7. Балабашин Б.П. Торгашов А.В., Бикбулатов И.К и др. Зубок шарошки трехшарошечного долота "Самара". Патент №2006566 Бюл.№2, С. 7-5.

8. Бакиров Б А, Мосеев Д.Ю., Торгашов А.В. и др. Повышение износостойкости гидромониторных насадок методом ионно-плазменного осаждения в вакууме// Надежность и сертификация оборудования для нефти и газа, 2000 г. №3,С.30-32.

9. Барвинок В.А., Бакиров Б.А., Торгашов А.В., Ищук А.Г., Блинков О.Г., Гладких В.Н. Повышение износостойкости фрезерованного вооружения долот методом плазменного напыления Сборник докладов Всероссийской научнопрактической конференции по проблемам породоразрушающего бурового инструмента. - Самара. СГТУ, 1999 г. С.52-55.

10. Барвинок В.А, Бикбулатов И.К., Блинков О.Г., Гладких В.Н., Ищук А.Г., Мосеев Д.Ю, Торгашов А. В. Современные шарошечные долота, проблемы их совершенствования и повышения надежности. Монография. Самара: Изд-во Самарского научного центра РАН, 2000 г. - 190 с.

11. Барвинок В. А., Блинков О.Г., Самородов Д. В. Разработка методики вакуумного ионно-плазменного и плазменного напыления покрытий на детали и узлы бурового инструмента, работающего в агрессивных средах. Отчет по НИР и ОКР - Самара: ИНПЦ "Технология". - 1999 г. 48 с.

12. Барвинок В.А., Блинков О.Г., Чекмарев А.Н. Использование методов ионно-

плазменного осаждения в вакууме с целью повышения износостойкости гидромониторных насадок буровых шарошечных долот. - Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море, №5, 2007 г. С.29-31.

13. Барвинок В.А., Блинков О.Г. Применение плазменного напыления для повышения износостойкости фрезерованного вооружения буровых шарошечных долот - Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море, №5, 2007 г. С.28-29.

14. Барвинок В.А., Зорин Ю.В. Основные направления работ по повышению качества продукции в Поволжском регионе. Сборник докладов региональной научно-практической конференции «Проблемы обеспечения качества продукции, сертификационных и метрологических услуг», ПО РАЖ, Самарский ЦСМ, СГАУ, 1998 г. С.5-11.